

TURKIY LUG‘ATLARDA QO‘LLANGAN RANG NOMLARINING QIYOSIY TAHLILI

Temirova Mahliyo

Allamurodova Mavluda

TerDU, o‘zbek filologiya fakulteti talabalari

Iroda Xidirova

Ilmiy rahbar, TerDU o‘zbek tilshunosligi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950142>

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda turkiy lug‘atlarda qo‘llanilgan rang nomlarining qo‘llanilishi metod yordamida yoritilgan, so‘zliklarning qiyosiy tahlili amalga oshirilgan va rang nomlari ma‘lum bir guruhga ajratilgan holda lingvistik jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: rang nomi, “Devonu lug‘otit-turk”, “O‘zbek tili izohli lug‘ati”, “At-tuhfat uz zakiyatu fil lug‘atit turkiya”, och ranglar, to‘q ranglar, qiyosiy tahlil metodi.

COMPARATIVE ANALYSIS OF COLOR NAMES USED IN TURKISH DICTIONARIES

Abstract. In this article, the use of color names used in Turkish dictionaries is highlighted using the method, a comparative analysis of vocabulary is carried out, and color names are linguistically analyzed by separating them into a certain group.

Key words: color name, “Devonu Lugatit-Turk”, “Annotated Dictionary of the Uzbek Language”, “At-tuhfat uz Zakiyatu fil Lugatit Turkiya”, light colors, dark colors, comparative analysis method.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ЦВЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТУРЕЦКИХ СЛОВАРЯХ

Аннотация. В данной статье с помощью метода выделено употребление названий цветов, используемых в турецких словарях, проведен сравнительный анализ лексики, а также лингвистически проанализированы названия цветов путем выделения их в определенную группу.

Ключевые слова: название цвета, «Девону Лугатит-Тюрк», «Аннотированный словарь узбекского языка», «Ат-тухфат уз Закияту фил Лугатит Туркия», светлые цвета, темные цвета, метод сравнительного анализа.

Tabiatdagi har qanday narsa inson ko‘ziga ranglar bilan go‘zal ko‘rinadi.

Rang- biror narsaning o‘ziga xos bo‘yog‘i; tus. Rangni Pardayev Baxtiyor Abdujabborovich o‘z maqolalarida rangni ikkiga bo‘lgan. Bular: axromatikva xromatik ranglarga bo‘lgan. Oqdan to‘q qoragacha bo‘lgan ranglar axromatik ranglarga (oq, kul rang, qoramtir, qora, to‘q qora) lar qolganlari esa xromatik (qizil, sariq, ko‘k, yashil, pushti) ranglarga kiritgan. Xromatik ranglarni ham Baxtiyor Pardayev shartli ravishda yana ikkiga, issiq va sovuq ranglarga bo‘ladi. Issiq ranglarga olov, quyosh, qizigan narsalarning rangini eslatuvchi qizil, sariq, zarg‘aldoq ranglarni kiritgan. Muz, havo, suvlarning rangini eslatuvchi ko‘k, moviy, binafsha ranglarni sovuq ranglarga kiritgan. Yashil va binafsha ranglar goh issiq, goh sovuq ranglarga kirishi mumkin degan.

Lug‘atlardagi so‘zliklar sematik jihatdan quyidagicha xulosaga kelindi. Bir rang birdan ortiq semalarda yoritilgan. Masalan: M.Kashg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk”(M.K deb qolgan joylardagi qisqarmasi) 3-jildida Jашил- har bir yashil – ko‘k narsa(26) jашил jÿbÿm - yashil rang

zangori (177bet)deb berilgan. “At Tuhfat uz zakiyatu fil lug‘atit turkiya”(At tuhfat qolgan joylardagi qisqartmasi) lug‘atida esa яшил – yashil(12bet) “o‘zbek tilining izohli lug‘ati”(Izohli lug‘at)ida яшиллик- yashil holat, yashil rangli holat(127).Ranglar ham boshqa tillarda boshqa nom bilan ataladi. Masalan, “Muhokamat ul – lug‘atayn”(ML) lug‘atida ranglar fors va turk tilida bir – biriga qiyoslangan .acфap- sariq ; баёз- oq; хумпат- qizillik kabi. Ranglar fonetik-fonologik xususiyatlari bo‘yicha lug‘atlarda quyidagicha izohlash mumkin. Masalan: sariq rangiMK(capif) (177bet) ko‘rinishida , “At- tuhfat” lug‘atida esa (capif)(11bet),MK a:q-oq(109),”At-tuhfat” aq-oq(11)shaklida berilgan.Yana aynan bitta lug‘atning ichida bir xil semaga ega bo‘lgan ikki xil leksemalar keltirilgan. Misol uchun: “At- tuhfat”lug‘atida kk(12bet) hamda acmanif(171bet) ranglarining ma‘nosi moviy rang deb berilgan. Alisher Navoiyning ML lug‘atida leksemasi ham semasi ham o‘zgargan so‘zliklar keltirilgan.Masalan: bitta qora rangning turli xil ko‘rinishlarini mavjud. Bular:Шабаранг-qora munchoqli rang(51bet); шабгун-kechasiga o‘xshagan qora,qop-qora (51 bet),cавод-qora rang (45bet). Yana MKning 1-3tomlarida bir xil semalarga ega bo‘lgan ikki xil leksemalar keltirilgan. Bular: Қизил jyvt – qizil(177), jafiz-qizil va qora o‘rtasidagi bir rang(17), bajin-to‘q qizil(27) kabilar.Yuqorida keltirilgan ranglarni och ranglar(oq ,sariq ,moviy) va to‘q ranglar(qora, to‘q qizil ,yashil ,ko‘k) ga ajratganmiz. Shuni aytib o‘tishimiz kerakki, yuqorida ko‘rgan to‘rtta lug‘atimizga ko‘ra hech birida uchratmagan ranglarni ham uchratdik. Masalan:”Devonu lug‘otit turk “1-tomida ala-ola tanli odam(110), ushbu lug‘atning 3-tomida al jyvt -malla(177), a:p qo‘ng‘ir rang (108) kabilardir.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz joizki, yuqorida ko‘rib chiqqan lug‘atlarimizda so‘zlarning leksik,sematik jihatlarini fonetik-fonologik xususiyatlarini o‘rgandik. Ranglarning so‘z birikma shakllarini ham uchratdik.Vaqlar o‘tishi bilan so‘z ma‘nolari yangilanib boradi. Turkiy lug‘atlarda qo‘llanilgan rang nomlari hozirgi kunda ham ba‘zi rang nomlari o‘z holicha qolgan. Faqat transkripsiyasi o‘zgargan. Bitta rangning turlicha ma‘nolari keltirilgan. Hozirgi kunda esa shu ma‘nolarning muqobi yoq. Ranglarsiz hayotimizni tassavur qila olmaymiz.Hamma narsalar ranglar bilan bo‘liq. Ranglar bilan olam munavvarlashadi.

REFERENCES

1. Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘otit turk. 1 va 3 tom. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiyot uyi, 1963.
2. At-tuhfatuz zakiyatu fil lug‘ati turkiya [turkiy qipchoq tili) haqida noyob tuhfa]. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug‘atayn. Porsa Shamsiyev nashrga tayyorlagan.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati / A. Madvaliyev tahriri ostida. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.
5. Pardayev B. Iliq va sovuq ranglar hamda ularning rang tasvirda qo‘llanilishi o‘quvchilarga o‘rgatish texnologiyasi// “Физико-технологического образовасчкванте .-2022.-Т.1.-N_1.
6. Xidirova,I. .,&Jo‘rayeva,M.(2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORD OF ART(IN THE EXAMPLE OF THE WORD “ROCKS ALSO CRY”).Modern Science and Research,2(3), 142-144.